

कैलीग्राफी के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक का प्रयोग

बिंदु अवस्थी¹ एवं ममता कुमारी²

1. प्रोफेसर एवं शोध निर्देशिका, विभागाध्यक्षा, चित्रकला विभाग, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय, आगरा
2. शोध-छात्रा (ड्राइंग एण्ड पेंटिंग) बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय, आगरा डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा।

Received : 05/03/2024

1st BPR : 11/03/2024

2nd BPR : 18/03/2024

Accepted : 22/03/2024

Abstract

कैलीग्राफ एक अक्षर कला है, जिसे हम चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक इस कला के स्वरूप में अनेक परिवर्तन हुए हैं। जहाँ पहले इस कला को हाथों के द्वारा रूपांकित किया जाता था, वहीं वर्तमान में कम्प्यूटरीकरण के दौर ने इस कला के रूप को और अधिक अलंकारिक व उत्कृष्ट बना दिया है। पहले कला संबंधी केवल पाँच हजार साइट्स ही उपलब्ध थी, वहीं वर्तमान में इनकी संख्या कितनी लाख है इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। मुद्रण के दौर में यह कला आकाश की नई ऊँचाईयों को छू रही है। शादी के कार्ड, बैनर, नेम प्लेट आदि कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से कुछ ही समय में पूर्ण हो जाता है व इसकी अनेकों प्रतियों भी प्राप्त कर सकते हैं जो इस तकनीक के माध्यम से ही संभव हो पाया है। कला के क्षेत्र में सृजनात्मक चित्रों की दृष्टि से कलाकार डिजिटल तकनीक के माध्यम से निरंतर नए प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें चित्रात्मक लिपि वाले चित्र भी सम्मिलित हैं वर्तमान समय में अनेक ऐसे कलाकार हैं, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इस तकनीक के माध्यम से अपने चित्रों को नया ही स्वरूप प्रदान किया है जो दर्शनीय है। कला में आज डिजिटल कैलीग्राफी चित्र एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। व्यवसायिकता एवं रचनात्मकता की दृष्टि से ये चित्र वर्तमान समय की आवश्यकता भी है।

Key words: कैलीग्राफी, डिजिटल, तकनीक, कम्प्यूटर कैलीग्राफी, कैरियर।

प्रस्तावना

परिवर्तन इस संसार का वह अटूट सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस परिवर्तन से मनुष्य समुदाय, वन्य प्राणी, धर्म कला आदि सभी प्रभावित हुए हैं। इस बदलाव को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जहाँ एक ओर साहित्य सेवाओं ने कला, समुदाय, संस्कृति आदि को अपनी साहित्य रचना का आधार बनाया। चित्रकारों ने चित्र, मूर्ति व स्थापत्य का निर्माण किया, काव्यकार ने कविताओं की रचना की व खगोल शास्त्रियों ने अनेकों सौर मंडल व तारा मंडल की खोज की जो मनुष्य के जिज्ञासु होने के प्रमाण हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। मनुष्य ने इसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर अपनी जीवन शैली में भी नित नये बदलाव किये व अनेकों उपकरणों की खोज की। जिसने उपयोग से वह अपने जीवन को आरामदायक बना सके। उसकी इन्हीं खोजों के परिणामस्वरूप—टाइपराइटर, मोबाइल, कम्प्यूटर आदि की रचना की। इनके उपयोग ने मानव जीवन में क्रान्ति ला दी। जिन कार्यों को करने के लिए कभी उसे बहुत समय लगता था, अब वही कार्य इन उपकरणों के माध्यम से कुछ ही समय में पूर्ण हो जाते हैं। इन्हीं उपकरण या डिजिटल तकनीक के माध्यमों ने संसार में कला को एक अलग ही पहिचान प्रदान की है, किन्तु कला क्या है? जिसे परिभाषित करने के लिए “रविन्द्र नाथ टैगोर जी ने ठीक ही लिखा है कि कला मनुष्य की बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा स्वानुभूति की अभिव्यक्ति है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य आज अनेक क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न शैलियों में नये-नये कलाकार अपनी स्वतंत्र चेतना से प्रेरित होकर डिजिटल कैलीग्राफी को अपने व्यवसाय आदि नवरूपों में प्रस्तुत कर रहे हैं उसे प्रकाश लाना है।

कला का उद्भव मानव के अन्त से हुआ है। उनके अन्त की सौंदर्य की भावना कला के विविध रूपों में प्रकट हुई है।¹ इन्हीं कलाओं में से एक है— कैलीग्राफी। इसे एक अक्षर कला के रूप में भी जाना जाता है जिसमें चित्रकार अक्षरों को अपने अनुरूप तिरछा या लम्बा खींचकर उसे कलात्मक रूप प्रदान करता है। प्रारम्भ में मानव ने अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर अंतमन में उमड़ रहे भावों को प्रतीकों, अक्षरों द्वारा पत्थर मिट्टी खड़िया आदि की माध्यम से व्यक्त करता था। पाषाण युग में जब मानव का ज्ञान परिमार्जित नहीं था तो वह अपनी आवश्यकतानुसार संकेतों के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करता था। “प्राक्—ऐतिहासिक काल की चित्रकला का अध्ययन करे तो उसमें अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें चित्रों द्वारा, चिन्हों द्वारा, डुग—डुगी बजाकर आदि माध्यमों से मानव अपने विचारों की

अभिव्यक्ति करता था। इन्हीं चित्रों एवं चिन्हों से ही लिपि का विकास हुआ और लिपि या कैलीग्राफी वृहद संप्रेषण के लिए मानव सभ्यता का सबसे प्रभावी माध्यम बनी।² “गुहा चित्रों ने समय एवं सभ्यताओं के विकास के साथ साथ परिवर्तित होते हुए क्रमशः चित्रात्मक लिपि (चबजवहंतचीपब बतपचज), संकेतात्मक अथवा भावात्मक लिपि (फकमवहंतचीपब बतपचज) एवं वर्तमान स्वरूप ध्वन्यात्मक लिपि (सिवदमजपब बतपच) का रूप धारण किया।³ “भारत में लिपि के प्रारंभिक प्रमाण सिंधु सभ्यता की “सिंधु लिपि” से मिलते हैं सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियां एवं लिपि चिन्ह अंकित हैं। ये मोहरें सिंधु सभ्यता में प्रतीक चिन्ह (वर्तमान ब्राड नाम) के रूप में प्रयुक्त की जाती थी, जो कला एवं लेखों (लिपि) की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।⁴

सिंधु सभ्यता से प्राप्त अभिलेखों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा लिपि से भी लगभग 4000 अभिलेखों के नमूने प्राप्त हो चुके हैं। इसी के उपरांत लघुचित्रण परिपाटी का आरंभ होता है। पाल अपभ्रंश आदि शैलियों में अनेक हस्त निर्मित ग्रंथों की रचना हुई जिनमें इस कला के अनुपम उदाहरण देखने को मिलते हैं। समय के समंदर में गोते लगाते हुए यह कला मुगल काल में प्रवेश करती है। मुगल काल में इस कैलीग्राफी कला के रूप में और निखार आ गया। मुगल शासकों के सानिध्य में कैलीग्राफी कलाकारों ने अनेक ग्रंथों व चित्रों का निर्माण हाथों के द्वारा किया जिसके अनेकों उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अधिकांश शासकों ने भी कला के क्षेत्र में अपनी रुचि प्रदर्शित की। “भारत में मुगल स्थापत्य के साथ ही कैलीग्राफी या पच्चीकारी का आरंभ माना जाता है। 13 वीं शताब्दी के आरंभ में कुतुबुद्दीन ने दिल्ली और अजमेर में अनेक मस्जिद एवं मीनारों का निर्माण कराया, जिनमें कुतुबमीनार का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कुतुबमीनार की पच्चीकारी अद्वितीय है। कुरान की आयतों और अन्य अलंकरण को छेनी से खोदकर उसमें उसी आकार के पत्थरों को सैट करके इस प्रकार लगाया गया है कि मानो उसे कलम से लिखा गया है। इस प्रकार की पच्चीकारी आगरा के एत्मादौला, ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी आदि में देखी जा सकती है।⁵

अकबर एवं शाहजहाँ के समय में अनेक स्थापत्यों का निर्माण किया गया जो इस कला के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। “कला के संदर्भ में चर्चा करने से पूर्व विश्व मंच पर हुए परिवर्तनों की चर्चा आवश्यक है। विश्व में राजनीतिक चेतना से लोकतंत्र का प्रारंभ हुआ। औद्योगिकरण से भी व्यक्ति की अपनी पहचान बनी और वह समाज की प्रमुख इकाई के रूप में उभरा। अब उसे कंप्यूटर, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी आदि के प्रयोग से विश्व के किसी भी कोने का समाचार तुरंत मिल जाता है। कलाकारों को भी कला इतिहास की जानकारी अधिक सुविधा से मिलने लगी।⁶ कम्प्यूटर या फिर कहे कि डिजिटल मीडिया ने मानव के जीवन को अत्यधिक सरल बना दिया। 1963 ई में रघुनाथ कृष्ण जोशी जी जे० जे० स्कूल ऑफ आर्ट में अतिथि प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए एवं इन्होंने ही यहां पर अक्षराकन (कैलीग्राफी) को एक विषय के रूप में पहचान दिलाई। इससे पहले वहां टाइपोग्राफी का विषय नहीं था। आर के जोशी एक प्रतिष्ठित कैलीग्राफर, डिजाइनर, कवि एवं शिक्षक थे। उन्होंने अक्षरों को बड़े ही कलात्मक ढंग से चित्रित किया। जोशी जी ने देवनागरी नामक लिपि को विकसित किया।

1980 के दशक में जब ऑप्टिकल कंपैक्ट डिस्क, टेप रिकॉर्डर, कैसेट, टाइपराइटर आदि माध्यम जन सामान्य के बीच लोकप्रिय होने लगे। 21वीं शताब्दी तक आते आते कंप्यूटर के विकास में भी महत्वपूर्ण उन्नति हुई। हार्ड डिस्क, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, पेन ड्राइव, स्कैनर, टेबलेट, लैपटॉप, अनेकों प्रकार के फॉन्ट व टूल्स आदि डिजिटल संसाधनों ने कला के क्षेत्र में कान्ति ला दी है। जहां पहले कलाकार ब्रश, कैनवस, तेल आदि संसाधनों से कलात्मक वातावरण उत्पन्न करता था, वही इन डिजिटल संसाधनों के माध्यम से कलाकार कम्प्यूटर पर ही अनेको कलात्मक रचनाओं को कुछ ही समय में निर्मित कर हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। डिजिटल तकनीक और कलात्मक अभिव्यक्ति अब एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। कला कंप्यूटर और डिजाइन का रोमांचक एकीकरण इनके बीच शानदार तालमेल से ही संभव हुआ है। डिजिटल कला समकालीन कला है। जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन के तरीकों का उपयोग कराती है। इसका न केवल ड्राइंग और पेंटिंग पर बल्कि मूर्ति कला, संगीत कला आदि पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है, किंतु कैलीग्राफी कला पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाई देता है।

मुद्रण के दौर में इस कला के रूप में निखार आ गया। अब कैलीग्राफी का कार्य मशीनों व कम्प्यूटर के माध्यम से होने लगा। निमंत्रण पत्र, शादि के कार्ड, बैनर आदि पर कैलीग्राफी कम्प्यूटर के माध्यम से होने लगी एवं कुछ ही समय में अनेकों प्रतियां प्राप्त होने लगी। कलाकार का स्थान मशीनों ने लिया। कलाकारों ने इसे भी एक अवसर के रूप में देखा और कैलीग्राफी को कंप्यूटर टूल्स के माध्यम से एक नए रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करने लगा। जिसके परिणाम स्वरूप हमें विज्ञापन, मुद्रण आदि कलाओं में उसने अपना स्थान बना लिया। अब कलाकार कम्प्यूटर के माध्यम से भी कैलीग्राफी करने लगा। “समकालीन कला में कलाकारों की सृजनशीलता उनकी स्वयं की अंत प्रेरणा से दिशा पा रही है। सभी कलाकारों की एक निजी शैली होती है जिससे हम उस कलाकार एवं उनकी कृतियों को पहचान सकते हैं।⁷

आज विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न शैलियों में नए-नए कलाकार अपनी स्वतंत्र चेतना से प्रेरित होकर कैलीग्राफी को कंप्यूटर के माध्यम से अपने व्यवसाय एवं पेंटिंग आदि नवरूपों में प्रस्तुत कर रहे हैं। “कंप्यूटर कैलीग्राफी की यह नई विधा आने वाले समय में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। यह दृश्य कलाओं का अंतरनिहित सिद्धान्त है।⁸ अनेकों

कलाकारों ने इस सिद्धान्त को साकार रूप देने का प्रयास किया है। जिसमें सुदीप गांधी, अनारोप करकेट्टा, प्रो विनय सायनेकर, श्री राम कस्तूरे, श्री विवेक पंडित, अच्युत पालव, कमर डागर आदि अनेक ऐसे कलाकार हैं जो इस नई विधा को निरंतर नवरूप प्रदान कर रहे हैं। इन्हीं कलाकारों में से एक है सुदीप गांधी। मुंबई में जन्मे 24 वर्षीय सुदीप गांधी एक स्वतंत्र ब्रांड डिजाइनर और कैलीग्राफर हैं, जो इस आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से अपनी कल्पनाओं को स्वतंत्र रूप से आकार प्रदान करके हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आपने हाल ही में कैडवरी, डिजनी, हार्पर बाजार, फेवर कास्टेल आदि प्रमुख विज्ञापनों को इस तकनीक के माध्यम से अत्यंत ही आकर्षक रूप प्रदान किया है। आपने अनेकों स्कूल व कालेजों में अनेक कार्यशालाये भी की है। आपके अनुसार, "एक अच्छा डिजाइन न केवल 'यह कैसा दिखता है' बल्कि यह क्या कहता है' भी मायने रखता है'।

प्राचीन से वर्तमान तक आते आते इस कैलीग्राफी कला ने अनेक उतार चढ़ाव का सामना किया। वर्तमान में कैलीग्राफी का विज्ञापन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान है। "प्राचीन काल से ही विज्ञापन को एक कला के रूप में माना गया है। विज्ञापन में सृजनात्मक के साथ-साथ प्रभाव क्षमता का विशेष योगदान रहा है। विज्ञापन द्वारा उत्पाद या संदेश को कलात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के कला विशेषज्ञ एवं सृजनात्मकता का रंगों के संयोजन, शब्दों, संदेश और चित्रों के निर्माण में विशेष योगदान रहा है, जिसके कारण विज्ञापन की कलात्मक प्रस्तुति उपभोक्ता को प्रभावित करती है। एक विज्ञापन आकर्षित करने वाला तथा प्रभावी तभी बन सकता है जब उसमें कलात्मकता का बोध होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञापन में उद्योग एवं व्यवसायिक विशेषताओं के होते हुए भी यह एक कलात्मक अभिव्यक्ति है"।⁹ "मुद्रण का अविष्कार मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण अविष्कार था जिससे वृहद संप्रेषण विभिन्न माध्यमों में विकसित हुए। मुद्रण के आविष्कार ने विज्ञापन कला को एक नया आयाम प्रदान किया जिससे प्रपत्रों व पोस्टरों द्वारा विज्ञापन किये जाने लगे। वैज्ञानिक विकास के साधनों के साथ-साथ विज्ञापन का भी विकास होता रहा। 20वीं सदी तक आते-आते विज्ञापन माध्यमों में आए बदलाव के कारण विज्ञापन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं और विज्ञापन का स्वरूप ही बदल गया है"।¹⁰

एक और जहां टेक्नोलॉजी न मानव जीवन में कला का स्वरूप ही बदल दिया है नए-नए कैलीग्राफी फॉन्ट उपलब्ध हैं, जो इस डिजिटल तकनीक के माध्यम से ही संभव हुआ है। जिससे इस कला को एक नई दिशा मिली है। कलाकारों ने इस कला को अपने व्यवसाय के रूप भी प्रयोग किया है। आजकल अनेक कलाकार शादी कार्ड, प्रेजेंटेशन, होर्डिंग आदि को कंप्यूटर कैलीग्राफी के माध्यम से पूर्ण करते हैं। इन सबके अतिरिक्त ब्रांड इमेजिंग व लोगो डिजाइन के क्षेत्र में कैलीग्राफर अपना करियर बना रहे हैं। इन अनेकों क्षेत्र में कलाकार इतना निपुण हो गया है कि उसने डिजिटल युग के विकास के साथ अपनी चमक नहीं खोई।

आधुनिकता की दौड़ में कलाकार भी पीछे नहीं रहा और इस डिजिटल युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। वास्तव में यह कला जो सदियों से मौजूद है और इसकी एक समृद्ध विरासत रही है। डिजिटल मीडिया के दौर में भी इस कला का स्वरूप और अधिक चमकदार हो गया है। "अगर कोई चित्रकार इस माध्यम में अपने जौहर दिखलाना चाहे तो उसके लिए कंप्यूटर एक बेहद उपयोगी इलेक्ट्रॉनिक कैनवास साबित हो सकता है, बशर्ते आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की विविधता और उसकी तकनीक से अच्छी तरह परिचित हो। अगर ग्राफिक डिजाइन, टाइपोग्राफी, एनीमेशन, वीडियो ऑडियो, हार्डवेयर और मल्टीमीडिया प्रोग्राम में आपकी गति हो और आप हर दिन बदलने वाले नए आविष्कारों और दिनों-दिन बदलती बढ़ती उनकी क्षमताओं से परिचित रह सकें।

'ऑनलाइन आर्ट', 'वेब आर्ट', या 'डिजिटल आर्ट' के प्रति मानव की दिलचस्पी बढ़ रही है। विश्वविद्यालय के इंटरएक्टिव टैलीकम्युनिकेशन प्रोग्राम में भाग लेने और नई डिजिटल आर्ट तकनीक को सिखाने में छात्रों की रुचि सबसे ज्यादा है। बहुत से अमेरिका और यूरोपीय विश्वविद्यालय में डिजिटल मीडिया सेंटर, समीक्षकों, कला-कर्मियों, कला-समूह और चित्रकारों के साथ मिलकर अपनी रचनाओं को कलात्मक रूप प्रदान कर रहे हैं"।¹¹ इस तकनीक ने कलाकार को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जिस पर वह अपनी कल्पनाओं को साकार रूप में प्रस्तुत करने के लिए तत्पर है एवं अन्य जन भी उसकी इस कलात्मक अभिव्यक्ति का रसास्वादन कर सकें। यह कलात्मक प्रस्तुति कलाकार एवं निहारक दोनों को ही प्रसन्नता का अनुभव कराती है।

"कलाओं का सीधा संबंध अंतराल को क्रियाशील और संगठित करने से है, जिससे की इस अंतराल का सीधा प्रत्यक्षीकरण किया जा सके। जिस अंतराल को आम तौर पर कोई नहीं देखता या देखकर भी अनदेखा कर देता है। उसे कलाकार इतना सजीव बनाता है कि लोग देखने पर मजबूर हो और उसे देखकर आनंद की अनुभूति करें"।¹² आज अनेक ऐसे शिक्षण संस्थान भी प्रारंभ हुए हैं, जहां इस डिजिटल कैलीग्राफी से छात्रों को अवगत कराया जा रहा है एवं उनको प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही छात्रों को डिजिटल कैलीग्राफी में कैरियर के बारे में भी बताया जाता है।

निष्कर्ष:- अंततः हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न कलाएं जो प्रारम्भ से विद्यमान हैं अपने पारंपरिक परिवेश की दीवारों को तोड़कर नए अनुभवों की ओर अग्रसर हैं। जहां पहले कलाकार किसी कृति की रचना से पहले उसके स्वरूप को

सोचता था, फिर रंग, केनवस आदि की सहायता से उसे साकार रूप प्रदान करता था किंतु वर्तमान में ऐसा नहीं है। अब कलाकारों की सोच व रचना के बीच की दूरी इन्हीं आधुनिक डिजिटल उपकरणों के माध्यम से कम हुई है और अब वह उसी तेजी से चित्र रचना कर सकता है जिस गति से वही चित्र निर्माण के बारे में सोचता है। संभावना यह भी है कि भविष्य में इस कैलीग्राफी कला का स्वरूप और विकसित होगा। इस तकनीक के माध्यम से सृजनात्मक कलाकृतियों का जो आयाम विकसित हो रहा है, जो व्यवसाय एवं रचनात्मकता की दृष्टि से भी आज के समय में प्रासंगिक है।

संदर्भ सूची:-

- 1 शरण, डा० राधे- " प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व " पृष्ठ सं 426, राधा पब्लिकेशन 4378/4ठ अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली (2002)
- 2 यादव, नरेन्द्र सिंह " विज्ञापन तकनीक एवं सिद्धांत " पृष्ठ सं 9, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (2010)
- 3 यादव, नरेन्द्र सिंह - "ग्राफिक डिजाइन" पृष्ठ संख्या 253, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (2019)
- 4 वही:- पृष्ठ सं 258
- 5 बंसल, डॉ० ममता - "भारत में मुगल पिच्चकरी का उद्भव एवं विकास" पृष्ठ सं 68, ललित कला अकादमी एवं शोध संस्थान 12 बी, रतलाम कोठी, इंदौर, (शोध निधि शोध पत्रिका) जुलाई - सितंबर 2019
- 6 शर्मा, प्रो भवानी शंकर - "भारतीय कला परंपरा व आधुनिक परिप्रेक्ष्य" पृष्ठ सं 1, जनवरी - जून 2012 (शोध निधि शोध पत्रिका)
- 7 रानी, डॉ० रुचि-"भारतीय समकालीन कला की विभिन्न धाराएं" पृष्ठ सं.152, जुलाई-दिसंबर 2020 (भारत-कला-सं. 7444)
- 8 वही पृष्ठ सं. 158
- 9 यादव, नरेन्द्र सिंह- "विज्ञापन तकनीक एवं सिद्धांत" पृष्ठ सं.-4, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर (2010)
- 10 वही पृष्ठ सं. 10
- 11 मिश्रा, डॉ० अवधेश-"कला दीर्घा" पृष्ठ सं.16, अप्रैल 2015, अंक 30
- 12 घोष, डॉ० रंजन-"समकालीन कला" अंक 18, पृष्ठ सं. 30, ललित कला अकादमी, नई दिल्ली

